

el mundo natural y el hombre futuro pueden salvarse a pesar de todo

por el prof. E. K. FEDOROV

Geofísico y astrónomo, Director del Instituto de Geofísica Aplicada de Moscú

La opinión pública de muchos países manifiesta preocupación creciente por la relación hombre-naturaleza. Numerosos científicos, políticos y personalidades de la vida pública han hecho declaraciones y escrito publicaciones y artículos sobre este problema. Muchas reuniones científicas han sido convocadas con objeto de estudiar los problemas ambientales.

El temor de que los recursos naturales no alcancen para cubrir todas las necesidades de la población rápidamente creciente de la Tierra, los efectos de las actividades humanas sobre la naturaleza y, en particular, la contaminación y la polución de esta última, tales son las cuestiones principales que se plantea todo el mundo.

Desde los tiempos de Malthus es notorio que el problema de la suficiencia de los recursos naturales tiene un significado social y político. Los sucesores de Malthus afirman que en los tiempos recientes, en vista del crecimiento ilimitado de las necesidades de la humanidad y del volumen limitado de los recursos ofrecidos por nuestro planeta, no sólo el desarrollo de la sociedad se verá frenado en el futuro, sino que ya en la actualidad, es ésta la razón fundamental del bajo nivel de vida existente en los países en vías de desarrollo, en los cuales el crecimiento de la población no va acompañado de un progreso económico adecuado.

Sin entrar en polémicas queremos declarar que en realidad toda la historia de la humanidad prueba la veracidad de la opinión de que las posibilidades de satisfacer las necesidades de la humanidad se han adelantado siempre, en principio, al crecimiento de las necesidades. Esto vale incluso en la actualidad, si consideramos las necesidades de la sociedad como un todo y si sumamos también todos los recursos disponibles en el mundo entero.

Por ejemplo, el volumen potencial *per capita* de la energía que hoy día podría producirse con el uso de todos los recursos conocidos y los métodos actuales de su aprovechamiento, es aproximadamente veinte veces mayor que el que pudo haber sido producido hace cien años con los recursos y los métodos disponibles en aquel entonces.

Si las tecnologías agrícolas modernas, usadas ya en una serie de países, fueran aplicadas en todos

los campos y plantaciones del globo, podríamos satisfacer no solamente las necesidades de la población mundial actual, sino producir víveres en cantidades que excederían todos los deseos. La llamada "revolución verde", fenómeno que se da en muchos países, es una prueba muy convincente de ello.

Aumenta constantemente el volumen total de las riquezas minerales descubiertas, tanto en sus cifras absolutas como *per capita*. Al mismo tiempo, no dejan de crecer las posibilidades de producir, a base de un gran surtido de materias primas disponibles, todos los materiales que precisamos. Sin embargo, también es verdad que las necesidades de las grandes masas de la población mundial no están satisfechas todavía y que no han sido aún aprovechadas todas las posibilidades de satisfacerlas. En muchos países, el hambre mata. Pero éste no es, en absoluto, el resultado de ley natural alguna de la insuficiencia de recursos naturales. Esta situación existe por razones sociales y económicas evidentes. En los países en vías de desarrollo, en particular, el crecimiento económico retardado tiene sus raíces en los largos siglos de explotación colonial, a través de los cuales las riquezas naturales de estos países y sus recursos de mano de obra eran utilizados para el enriquecimiento de los colonizadores. Así que tanto en el pasado como en el presente, el volumen total de los recursos naturales de nuestro mundo no ha frenado de ninguna manera, ni mucho menos, el progreso de la humanidad.

Por eficiente que sea el uso de los recursos minerales de la Tierra, la magnitud y la masa inmutables del Globo pueden determinar hasta cierto punto la cantidad óptima de la población mundial. La definición de los límites de ésta y el tiempo en que estos límites entren en cuestión es difícil de determinarlos, naturalmente, en términos concretos. La capacidad de nuestro planeta es una variable en constante aumento. Sin embargo, depende de los métodos del aprovechamiento del espacio y los recursos minerales terrestres y no puede crecer indefinidamente. De modo que en el futuro el control de la población del globo puede convertirse en una necesidad. Si este control es necesario para evitar un crecimiento o, al contrario, una disminución de la po-

blación mundial, sólo será claro en el futuro. El establecimiento de una medida óptima para la población de la Tierra no significa, en absoluto, una necesidad de limitar la población como un todo. Es posible que en la época en la que sea necesario, el hombre sea capaz de construir grandes estaciones orbitales o poblar otros cuerpos celestes.

Esto, claro está, no quiere decir que el uso económico y la preservación de los recursos naturales no presenten ningún problema en la actualidad. Tenemos que enfrentarlos mucho antes que el agotamiento de los recursos naturales paralice el progreso social. El suministro racional de los recursos naturales del globo puede realizarse prácticamente sólo en caso de que la riqueza natural sea aprovechada de un modo óptimo en su totalidad. Sin embargo, el aprovechamiento óptimo de estos recursos es impedido por importantes factores adversos.

La propiedad privada acarrea saqueo

La propiedad privada de recursos naturales y de los medios de su explotación lleva muy frecuentemente no al uso, sino al abuso voraz de los minerales y de otras riquezas de la tierra, especialmente si son compañías extranjeras las que efectúan la extracción, como es el caso de muchos países económicamente dependientes. Los monopolios son responsables, muy frecuentemente, de la provocación artificial de diversas necesidades de los consumidores y del desperdicio de recursos naturales resultante de ello. Otra grave amenaza para el uso racional de los recursos naturales es la representada —en los países subdesarrollados cuya población forma la mayor parte del género humano— por la insuficiencia de medios de producción y de mano de obra calificada. El uso de muchos recursos naturales, tales como, por ejemplo, el pescado o los minerales extraídos del subsuelo o del fondo del océano, ha adquirido, últimamente, proporciones globales, excediendo de las fronteras de países individuales. Y, sin embargo, hasta ahora no ha sido constituido ningún organismo internacional que se encargue de asegurar el aprovechamiento racional y óptimo de estos recursos en interés de la humanidad considerada como un todo.

Estas y muchas otras circunstancias obstruyen el uso óptimo de la totalidad de las riquezas de nuestro planeta. Los mismos factores obstaculizan, aún más, el cultivo de los recursos naturales. El cultivo constituye un problema principalmente en relación con las riquezas naturales renovables, tales como el agua fresca, los recursos de vida de los diversos continentes, mares, vegetación forestal, suelo, oxígeno en la atmósfera, etc. A estos recursos no los caracteriza solamente el volumen físico común, sino el balance permanentemente renovable: la proporción entre su mengua o consumo y su renovación mediante procesos biológicos y otros procesos que tienen lugar en la naturaleza.

En la actualidad, estamos consumiendo casi todos los tipos de recursos naturales renovables y el ritmo en que están siendo consumidos se aproxima cada vez más rápido al volumen de su incremento. Así, por ejemplo, aprovechamos casi el 70 por ciento del suelo conveniente para el cultivo mediante tecnologías agrícolas modernas, alrededor de la mitad del incremento de la vegetación forestal, cerca de una décima parte de las aguas frescas de los ríos, una parte pequeña del incremento de los recursos vitales de los ma-

res, pero una parte sustancial, cerca del 70 por ciento, del incremento de la población piscícola. La demanda de recursos renovables por parte de la humanidad va en constante aumento. Aun aprendiendo a aprovecharlos cada vez más eficazmente no tardaremos mucho en agotar todas las reservas disponibles. En cuanto esto se produzca, sólo restará establecer un límite, como se hizo ya en el caso de la industria ballenera, por ejemplo, o un punto proporcional entre el incremento y el consumo del recurso amenazado. De otro modo tendremos que empezar a cultivar recursos naturales, cambiando así su equilibrio natural. Una especie de cultivo fue iniciada ya en tiempos remotos, cuando el hombre dejó de considerar la caza y la recolección de plantas silvestres como el principal sustento y empezó a criar ganado y desbrozar terrenos, multiplicando la productividad de estos recursos. Este proceso dura hasta nuestros días.

Asimismo, ya estamos llevando a cabo la redistribución de nuestros recursos acuáticos sobre una base regional, con el objeto de satisfacer la demanda de agua en las áreas más densamente pobladas. Ya estamos desecando o adaptando de otro modo grandes áreas de tierra para convertirlas en campos o bosques. En la actualidad, la sociedad, considerada como un todo, precisa de eficientes programas de cultivo de envergadura mundial. Los logros de la ciencia y la tecnología modernas permiten que se proceda ya a la realización de programas modelo.

Sin embargo, todo el mundo sabe que las circunstancias sociales y políticas han imposibilitado prácticamente, hasta ahora, toda acción de este tipo. Es más, por el momento es imposible determinar la conveniencia o la urgencia de tal o cual programa específico desde el punto de vista de las necesidades de la humanidad considerada como un todo.

Violando el equilibrio

Las actividades del hombre concernientes al uso de los recursos naturales renovables afectan cada vez más nuestro medio ambiente. Retirando algunas sustancias de los ciclos naturales o introduciendo en estos ciclos sustancias adicionales (sobre todo materias contaminantes producidas por los desechos industriales vertidos al agua o al aire) cambiamos la propia composición del medio ambiente, o sea, para expresarlo con palabras más exactas, perturbamos su equilibrio natural, propio de la circulación natural de las diferentes sustancias. La polución y la contaminación son las principales responsables de los cambios ocasionados en este equilibrio natural. La polución de nuestro ambiente natural es considerada, precisamente, como uno de los más graves problemas que la humanidad enfrenta.

El mayor peligro se debe a la contaminación de los lagos continentales, los ríos y las represas. A pesar de que un número siempre creciente de empresas industriales disponen del equipo de purificación conveniente, los métodos fundamentales de reducción de los efectos de polución consisten en la dilución de los desechos industriales en agua pura. Esta práctica consume una cantidad siempre creciente de agua fluvial. De no tomarse medidas drásticas que acaben con esta situación, este método de dilución de desechos absorberá dentro de unos 50-70 años no menos de la mitad de todas las aguas de los ríos del mundo.

La polución de las aguas no es asunto interno de

tal o cual país. Muchos ríos atraviesan varios países. El problema tampoco es sólo internacional; es global, ya que la mayor parte de las aguas de los mares y océanos ya han sido contaminadas considerablemente por sustancias producidas por el hombre. Similar es la situación que existe en la atmósfera. Las descargas del humo, junto con otros compuestos químicos en la atmósfera, adquieren proporciones catastróficas. Tal es el caso de numerosas ciudades de los Estados Unidos, Gran Bretaña, República Federal Alemana y otros países. El rápido crecimiento de la polución industrial significa una grave amenaza para la salud.

Sin embargo, la polución debe y también puede ser eliminada por completo. La ciencia y la tecnología ya disponen de todas las respuestas a la pregunta de cómo hacerlo. Es posible cambiar la tecnología industrial de tal forma que surjan ciclos productivos cerrados en que la descarga de los desechos en el medio ambiente quede eliminada. Además, muchas sustancias de valor que ahora se desperdician, pueden ser aprovechadas bajo las nuevas condiciones. Tales cambios requerirán, sin embargo, inversiones inmensas, ya que muchas ramas industriales tendrán que ser prácticamente reconstruidas.

Cabe mencionar que la industria de los productos nucleares así como las plantas atómicas trabajan de un modo mucho más "limpio" que cualquiera otra rama de la industria química. Esta "limpieza" funcional es el resultado de las medidas apropiadas que han sido tomadas —aun antes de iniciarse cualquiera producción— en aras de la eliminación de toda posibilidad de escape de desperdicios radiactivos en el medio ambiente, y esto a pesar del costo relativamente muy elevado de tales medidas.

No deberíamos pasar por alto el hecho de que una proporción sustancial de la polución del medio ambiente es causada por las guerras. Los preparativos mismos para eventuales conflictos armados llevan a casos de polución no intencional, tales como experimentos con armas nucleares, pérdidas de bombas nucleares durante el vuelo, escape de sustancias químicas nocivas, etc. Según resultado de las investigaciones de un grupo de expertos norteamericanos, el uso de las armas químicas por las fuerzas armadas estadounidenses en Vietnam ha causado la destrucción de por lo menos un 25% de la totalidad de la vegetación forestal de Vietnam del Sur. La guerra química llevada a cabo en Indochina ha acarreado, asimismo, grandes pérdidas en vidas humanas e indecible sufrimiento para la población de las áreas afectadas. No se compara con ésta ninguna polución industrial por más dañina que sea. Todos somos conscientes de las horribles consecuencias que tendría para la humanidad y su medio ambiente una contaminación radiactiva causada por una conflagración termonuclear.

Aspectos positivos y negativos del progreso científico

El calentamiento del medio ambiente —producto secundario de toda actividad industrial— también es un factor importante que merece tanta atención como el propio problema de la polución. El calor producido por la industria y transmitido a la atmósfera circundante es igual por el momento al 0,81% del calor que la tierra recibe del sol. Sin embargo, la proporción del calor producido por el hombre sigue creciendo constante-

mente, de modo que podemos suponer que en unos 50-60 años alcanzará el 1-2%. Esto elevará la temperatura de las capas inferiores de la atmósfera en uno o dos centígrados por término medio por todo el globo.

La irrigación de las tierras cultivables, que se emplea en una proporción siempre creciente a través del mundo, causa cambios en el ciclo acuático que afectan toda la superficie terrestre: la irrigación aumenta la evaporación sobre los continentes y disminuye el volumen de las aguas vertidas por los ríos en los océanos. Este es otro fenómeno capaz de cambiar nuestro clima.

Como se sabe, algunos experimentos que tenían por objeto provocar cambios artificiales en el desarrollo de ciertos fenómenos naturales, fueron exitosos, hasta cierto punto. La técnica del control de granizos fue desarrollada y ensayada con éxito en la Unión Soviética. La provocación de precipitaciones se prueba con éxito cada vez más promisorio en una serie de países. Sabemos dispersar nubes. Nuestros colegas de Estados Unidos están desarrollando métodos de eliminación de huracanes. Todos estos métodos de influir en fenómenos meteorológicos se basan en la inestabilidad atmosférica y en la posibilidad de suscitar en la atmósfera reacciones autodesarrollantes. Por el momento, los científicos han logrado estimular tales reacciones en escala local. Sin embargo, es probable que los procesos de alcance global que tienen lugar en la atmósfera y que son responsables de la creación de climas definidos, pasen por etapas inestables. Se sabe que a través de la historia geológica el clima del globo sufrió varios cambios sustanciales, de los cuales unos sucedieron, como sabemos, durante los últimos 20.000 y 30.000 años. Estas transformaciones no pueden explicarse por el mero desplazamiento de los continentes u océanos, por el cambio de la inclinación del eje terráqueo u otros factores similares. Hasta la fecha, no ha sido elaborada ninguna teoría de los cambios climáticos, pero varios argumentos de peso se ofrecen para apoyar la hipótesis de la inestabilidad del clima. Esta puede tener para la humanidad tanto consecuencias positivas como negativas. Positivas, porque podrá orientar nuestro esfuerzo hacia un mejoramiento artificial de las condiciones climáticas en aras de la adaptación óptima a las necesidades del hombre; negativas, porque cambios climáticos adversos pueden producirse espontáneamente y en perjuicio de los intereses humanos.

Cambios parciales del estado de la superficie de la tierra, tales como la destrucción de la capa de hielo que cubre los océanos polares, pueden desencadenar en los procesos climáticos una serie de otros cambios, volcando así los equilibrios naturales existentes. Tenemos buena razón para creer que la elevación de la temperatura media de la atmósfera en uno o dos centígrados sería capaz de desencadenar ciertos procesos de transformación climática.

La afirmación de que el hombre tiene en sus manos un poder fantástico gracias a los avances científicos y técnicos ha perdido ya todo carácter sensacional. Los métodos arriba mencionados de la influencia humana en la naturaleza sólo señalan algunas de las capacidades, a las cuales pertenece también la de planificar y efectuar operaciones cuya envergadura iguale o supere a la de los procesos naturales globales.

Cabe mencionar que todo organismo creado por la naturaleza dispone también, aparte de la capacidad de desarrollar diversos tipos de acciones, de los medios de hacer estas acciones inocuas e incluso provechosas para el organismo mismo y toda su especie. Dispositivos y sistemas preventivos y de adaptación más o menos efectivos forman parte orgánica de toda máquina fabricada por el hombre. La adaptación y la prevención son inherentes de todo sistema organizado, tratése de una finca agrícola, una empresa industrial o comercial, un banco o, en los países socialistas, incluso toda la economía del país dirigida centralmente por un plan económico general. Sin embargo, la humanidad moderna considerada como un todo no dispone de un tal sistema organizado. No dispone de ningún mecanismo de adaptación para controlar y orientar sus procesos más esenciales, en general, y sus acciones, que afectan al medio ambiente en particular.

En mi opinión, en esto consiste el peligro principal. Hace un centenar de años ya estaba claro que "la cultura, de desarrollarse espontáneamente, sin orientación concienzuda, deja tras sí un desierto". Sería difícil describir más lacónicamente y exactamente el problema que enfrentamos. ¿Es posible determinar el tiempo en que el desarrollo espontáneo de la sociedad empiece a ser intolerable? Espero que las pequeñas observaciones siguientes ayuden a establecer, muy aproximativamente, claro está, este deslinde. Como ya hemos dicho, la humanidad se acercará al pleno aprovechamiento del incremento natural de algunos de nuestros recursos naturales en unos 50-60 años. Dentro del mismo lapso podemos esperar que el calor industrial alcance valores susceptibles de influir sobre el clima. La naturaleza dinámica del hombre y el problema del uso eficiente de recursos naturales preocupan mucho tanto a numerosos científicos como a personalidades políticas. Varios científicos de Occidente no son muy optimistas en cuanto al futuro de la humanidad. Me refiero a Forrester, en los Estados Unidos; Paccel, en Italia, y otros.

Forrester, por ejemplo, trata de aplicar la técnica del análisis de los sistemas al estudio de los problemas del futuro de la humanidad. Reúne todos los aspectos fundamentales de las actividades humanas: el crecimiento de la natalidad, la proporción de la mortalidad, el uso de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente y muchos otros. Utilizando distintos métodos para expresar valores numéricos de las relaciones mutuas existentes entre estos fenómenos, pronostica mediante complicadas operaciones de computación el estado futuro de la sociedad... Los resultados de su investigación son bastante inquietantes. Si la civilización sigue los modelos de desarrollo que ha estado siguiendo en los decenios pasados, alcanzaremos, según Forrester, el punto de saturación máximo en lo relativo a la población del mundo cerca del año 2030. En esta época, asimismo, la polución ecológica alcanzará proporciones desastrosas; los recursos naturales ya habrán sido agotados; por consiguiente, el índice de mortalidad empezará a subir bruscamente. La población disminuirá en cuatro o cinco veces a través de los 20-30 años subsiguientes a esta crisis.

Otras previsiones auguran consecuencias y situaciones menos catastróficas. Sin embargo, todas prevén cierta crisis para la humanidad dentro de unos 50-70 años, cuando el agotamiento de los recursos naturales y la polución ecológica acarrearán un agudo decrecimiento de los niveles de población.

Forrester y sus colegas insisten en la necesidad de una transición del desarrollo a la estabilidad. Son de la opinión que debería suspenderse la industrialización, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Insisten en la necesidad de la planificación familiar. Tal es el mensaje esencial del trabajo de Forrester.

Al mencionar aquí las investigaciones de Forrester no lo hice por estar de acuerdo con sus conclusiones. Los valores de las interrelaciones que él distingue entre los distintos fenómenos del desarrollo social son cuestionables. Y si uno no los acepta como base del pronóstico, todo su razonamiento y sus deducciones quedan suspendidas en el vacío. ¿Por qué deberíamos considerar la plaga de la polución como inevitable si ya en la actualidad concemos medios de su prevención? Con toda razón podemos afirmar que en cuanto al crecimiento económico, índices aún más elevados que los actuales serán aceptables en el futuro en vista de los probables descubrimientos que significarán un cambio brusco en el uso de los recursos naturales.

Los cálculos de Forrester sirven como ilustración de los resultados de un desarrollo espontáneo de la civilización, un desarrollo no dirigido por el hombre. Además, un estado catastrófico puede producirse mucho antes de lo que prevé Forrester, si permitimos que estalle una guerra, o puede tener consecuencias mucho más devastadoras y de mucho más largo alcance en el tiempo que el previsto por Forrester si se producen, por añadidura, cambios climáticos adversos.

Las ideas expuestas en las líneas precedentes, prueban, a mi modo de ver, la necesidad de cambiar el desarrollo espontáneo de la cultura, sustituyéndolo por un avance dirigido concienzudamente por el hombre. El primer paso hacia esta meta es la suspensión de la carrera armamentista y el desarme. Estas medidas permitirán la reconstrucción de la industria, como prioridad número uno, en aras de la eliminación de la polución; después de tal reconstrucción pueden iniciarse, en escala mundial, programas de cultivo de los diversos recursos naturales.

Sólo en condiciones de coexistencia pacífica entre estados con diferentes sistemas sociales y de su estrecha cooperación, será posible efectuar la necesaria adaptación de las actividades humanas frente a su ambiente natural y la transformación de este último en escala mundial y en provecho de la humanidad considerada como un todo. Sólo después de cumplir estas premisas seremos capaces de definir las perspectivas a largo plazo de nuestro progreso y sus objetivos. Y quiero subrayar que tengo en la mente el progreso y no una especie de estancamiento de la vida de la sociedad humana.

(Selección de canje, tomado de la Revista de la Unión Internacional de Estudiantes, vol. 26, N.º 8, 1972.)